

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ИСТОРИЯ, ПОЧИТАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ

*Автор статьи: студент 3 курса
факультета «Туризм» Ким Леонид
Эл. Почта: Leon4679574@gmail.com*

Аннотация:

В статье рассмотрены вопросы ценности этнографического туризма, предоставлена возможность погрузиться в мир культурных традиций и обычаев Узбекистана. Раскрыто подробное изучение культуры Узбекистана. Исследование значения этнографического туризма как способа познания и сохранения культурного наследия, путем углубленного изучения местного колорита.

Ключевые слова: культурное наследие, исторические города, традиции, народные ремёсла, узбекская кухня, национальные праздники, музыка и танцы, религиозные обряды, места проживания.

ETHNOGRAPHIC TOURISM: HISTORY, POCHTANIE I SOKHRANENIE ABSTRACT:

V state rassmotreny voprosy cennosti ethnographicheskogo turizma, predostavlena vozmojnost pogruzitsya v mir kulturnykh traditsiy i obychaev Uzbekistana. Open detailed study of culture in Uzbekistan. Issledovanie znacheniya ethnographicheskogo tourism kak sposoba poznaniya i sokhraneniya kulturnogo naslediya, putem uglublennogo izucheniya mestnogo kolorita.

Key words: cultural heritage, historical city, traditions, folk crafts, Uzbek cuisine, national holidays, music and dances, religious ceremonies, places of residence.

ВВЕДЕНИЕ:

Этнографический туризм представляет собой форму туризма, целью которой является исследование культурных особенностей и традиций определенной этнической группы или общества. Этнографический туризм погружает туриста в ту атмосферу и среду, в которой живет местное население.

Этнографический туризм можно рассматривать как стратегическое решение по сохранению культуры и истории народа, наследия и возможное процветание, сохранению и развитию экономики. Как пример: Сохранение аулов, исторических городов, построек, мечетей. Все это привлекает как внутреннего туриста, так и иностранца.

Повествование

История Узбекистана насчитывает тысячи лет и является частью более широкой истории Центральной Азии. Узбекистан был одним из ключевых регионов на Великом шелковом пути, который связывал Китай с Европой и способствовал обмену товарами, идеями и культурными достижениями. Узбекистан славится своим культурным разнообразием. Здесь проживают представители более 130 национальностей, каждая из которых внесла свой вклад в культурное наследие страны. Основная этническая группа – узбеки, которые бережно хранят свои традиции и обычаи.

Музыка и танцы играют важную роль в жизни узбеков. Народные инструменты, такие как дутар, рубаб, най и доира, используются для исполнения традиционной музыки. Узбекские танцы, такие как «танцы с ножом» и «лязги», являются неотъемлемой частью культурных мероприятий. Туристы могут не только наблюдать за этими представлениями, но и участвовать в мастер-классах по народным танцам и игре на музыкальных инструментах.

Художественные ремесла занимают выдающееся место в культурном наследии Узбекистана. Из поколения в поколение передавались секреты мастерства, бережно сохранялись древние орнаменты, создавались художественные школы, которые и стали центрами различных видов художественных ремесел. Соседство древнего и современного в архитектуре, искусстве, традициях и обычаях создают неповторимость Узбекистана – жемчужины среди среднеазиатских стран. Народными ремеслами являются: керамика, шелкопрядие, изготовление ножей, национальные игрушки, художественная резьба, шитьё, миниатюра, ковроделие и различные сувениры.

Город Риштан, расположенный в Ферганской долине, известен своими керамическими изделиями. Маргилан – центр шелкопрядения в Узбекистане. Здесь производят знаменитый узбекский атлас – ткань, известную своими яркими цветами и узорами. Бухара и Самарканд славятся своими коврами, которые

изготавливаются вручную из шерсти и шелка. Основными центрами резьбы по дереву в Узбекистане являются Хива, Коканд, Ташкент. Ножи в Узбекистане делают в небольших городах Ферганской долины – Шахрихане и Чусте. Также есть мастерские в Ташкенте и Бухаре.

Узбекская кухня – важная часть культурного наследия страны и неотъемлемый элемент этнографического туризма. Туристы могут попробовать разнообразные национальные блюда, такие как плов, самса, лагман, манты и шурпа.

- Плов. Плов является национальным блюдом Узбекистана и готовится из риса, мяса (обычно баранины или говядины), моркови и лука с добавлением специй. В каждом регионе Узбекистана существуют свои особенности приготовления плова.

- Самса. Самса – это пирожки, обычно приготовленные из теста с мясной или овощной начинкой. Они выпекаются в тандыре, что придает им особый вкус и аромат. Самсу можно попробовать на уличных рынках и в традиционных кафе.

- Козон-кабоб — мясное блюдо, ингредиенты для которого обжариваются в казане. Молодой картофель и сочное мясо обжариваются на курдючном сале при очень высоких температурах, при которых обычное масло попросту сгорит. Блюдо получается очень сытным и калорийным.

- Лагман. Лагман – это блюдо из домашней лапши, которую подают с мясом и овощами в ароматном бульоне. Это блюдо особенно популярно в восточных регионах Узбекистана и имеет множество вариаций.

- Зелёный чай. Зелёный чай – традиционный напиток в Узбекистане. Чайная церемония является важной частью узбекской культуры и символом гостеприимства. Туристы могут насладиться зелёным чаем в традиционных чайханах (чайных домах) и узнать о ритуалах, связанных с его подачей.

- Хоним — рулет из пельменного теста, приготовленный на пару. Данное блюдо вполне можно назвать диетическим. В качестве начинки для хонима в основном используется картофель или мясо, но можно встретить различные вариации.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

- Традиции Узбекистана являются важной частью культурного наследия страны и отражают богатую историю и многообразие этнических групп, живущих на её территории. Выделить можно: свадьбы, праздник Навруз, различные религиозные праздники (Курбан-байрам и Рамазан-байрам), чайная церемония, танцы. Особо можно выделить свадьбы. Непосредственно день свадьбы начинается с праздничного плова для двух роднящихся семей, его готовят в доме жениха, а потом часть с поздравлениями отправляют в семью невесты. Перед началом церемонии на молодых надевают сарпо – национальные свадебные одежды, обычно богато украшенные и расшитые золотом. В Узбекистане двери открыты для всех желающих во время свадьбы, готовится специальный свадебный плов. Как только невеста переступает порог нового дома, собственно, и начинается веселье. За праздничными, богато накрытыми столами собирается до 200-300 гостей. Также в конце мероприятия устраивается мероприятие “Выкуп невесты”.

ПРАЗДНИКИ

В Узбекистане празднуются из года в год праздники такие как: 1 января, Новый год, 14 января, День защитников Родины, 8 марта, Женский день, 21 марта, Навруз - Новый год и день весеннего равноденствия, 9 мая, День памяти и почестей, 1 октября, День учителей и наставников, 1 октября, День учителей и наставников.

Также Рамазан Хаит - праздник, знаменующий завершение ежегодного поста (месяца Рамадан), а также Курбан Хаит – один из важнейших праздников исламского мира, знаменующий собой окончание хаджа (паломничества в Мекку). Празднуется он после окончания праздника Рамазан хаит через 70 дней.

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ:

Некоторый колорит узбекских жителей проживают в местных аулах, махаллях. Это традиционные места проживания сельского населения. Представляющее собой небольшие деревни или домики. Домики обычно эти глинобитные или кирпичные. Дома в ауле часто имеют внутренние дворы, где размещаются хозяйственные постройки, сады и огороды. В центре аула обычно находится мечеть, школа и общественные здания, которые служат центрами социальной жизни. Дома в махалле могут быть как одноэтажными, так и

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

многоэтажными, в зависимости от урбанизации района и таят в себе многовековую историю.

Основная часть исследования: Современная индустрия туризма развивается со временем, вместе с ней растет спрос и предложение к этнографическому туризму. В нижеприведенных диаграммах можно увидеть прирост туристов.

На данный момент, лидируют экскурсионный и рекреационный туризмы. Также наблюдается прирост внутреннего туризма. До начала пандемии в этом сегменте уже сформировались определённые достижения и традиции. Туристический поток в страну в 2019 году возрос на 22%, однако, коронавирус, к сожалению, внёс свои негативные коррективы в эту оптимистичную статистику. Так же как внутренние, так и внешние туристы проявляют неподдельный интерес к гастрономическому туризму и религиозному туризму, а именно к паломничеству.

Также в 2020 году президент Республики Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, лично приказал отстроить экопарк 'Flowers Garden Park' в Сергелийском районе общей площадью 10 гектаров, включая сад на 5 гектаров и современный цветочный центр на территории такого же размера, что способствует улучшению и приросту интереса к экотуризму. В парке высажено более 6 тысяч декоративных деревьев 30 видов, в том числе магнолия, фотиния, черная сосна,

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

ель, клен 'Кримсон кинг' и другие, а также более 60 тысяч кустарников 20 видов. Действуют рестораны и магазины. В построенном в сотрудничестве с турецкой компанией Natural Peuzaj центре культуры и отдыха создано 200 рабочих мест.

Также в феврале 2023 года был отстроен Самаркандский туристический центр Silk Road Samarkand. Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что проект 'стал еще одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана', повышая интерес внутреннего туриста и внешнего к древнему городу Самарканд.

Заключение

Этнографический туризм в Узбекистане предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей, культурой и традициями узбекского народа. Его традиционная кухня, праздники, ремёсла и фестивали создают незабываемые впечатления для туристов и способствуют культурному обмену. Развитие этого направления туризма не только привлекает внимание международного сообщества к культурному наследию Узбекистана, но и способствует экономическому росту страны, делая её ещё более привлекательной для посетителей со всего мира.

Также следует отметить, что как граждане, так и правительство способствуют улучшению и росту числа этно-туристов; создавая рекламу, реставрируя различные культурные здания и места проживания, а также выстраивая новые привлекательные учреждения для современного туриста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [https://centralasia-adventures.com/ru/uzbekistan/uzbekistan_sights/decorative and applied arts and artistic crafts in uzbekistan](https://centralasia-adventures.com/ru/uzbekistan/uzbekistan_sights/decorative_and_applied_arts_and_artistic_crafts_in_uzbekistan) - данные по ремёслам и искусству Узбекистана
- <https://www.tourister.ru/world/asia/uzbekistan/publications/1066> - национальные блюда Узбекистана
- <https://asia-travel.uz> - данные про Узбекскую культуру
- <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/holidays.htm> - праздники Узбекистана
- <https://tourlib.net> - база данных статей и статистика
- The Silk Roads - Peter Frankopan
- Узбекистан. Исторический путеводитель - Глушкова Вера Георгиевна
- Мой Узбекистан - Дарья Сиротина

